

Planejamento de Trajetória de VANTs em Ambientes com Obstáculos: Uma Abordagem Utilizando o Algoritmo A*

Jonas Mazer Coraucci
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-4742-552X

Vitor Henrique Carvalho de Moraes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-7082-3667

Gabriela Vieira Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5810-8351

Resumo – A robótica móvel, particularmente aplicada a veículos aéreos não tripulados (VANTs), destaca-se na realização de tarefas de forma autônoma em ambientes dinâmicos. Para viabilizar a navegação segura de nano quadricópteros nesses cenários, o planejamento de trajetória torna-se uma ferramenta indispensável, que consiste em traçar o caminho mais viável entre um ponto inicial e um objetivo, considerando a presença de obstáculos e restrições físicas do espaço. Este artigo aborda a implementação de técnicas de planejamento de trajetória para VANTs, com foco na utilização e estruturação do algoritmo A*. A tomada de decisão do método consiste no gerenciamento de custos. O custo total para realizar um movimento é calculado pela soma do trajeto real já percorrido com uma estimativa heurística do esforço restante para chegar ao destino. A implementação desta lógica capacita o VANT a gerenciar os custos das rotas, desviar de obstáculos de maneira inteligente e alcançar seu objetivo de forma otimizada e autônoma.

Palavras-Chave- Algoritmo A*; Ambiente com Obstáculos; Navegação Autônoma; Planejamento de Trajetória; Robótica Móvel; VANTs.

UAV TRAJECTORY PLANNING IN ENVIRONMENTS WITH OBSTACLES: AN APPROACH USING THE A* ALGORITHM

Abstract - Mobile robotics, particularly applied to Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), stands out for the autonomous execution of tasks in dynamic environments. To enable the safe navigation of nano quadcopters in such scenarios, trajectory planning becomes an indispensable tool, consisting of charting the most viable path between a starting point and a target, considering the presence of obstacles and physical constraints of the space. This article addresses the implementation of trajectory planning algorithms for UAVs, focusing on the use and structuring of the A* algorithm. The decision-making process of the method consists of cost management. The total cost to perform a movement is calculated by the sum of the actual path already traveled and a heuristic estimate of the remaining effort to reach the destination. The implementation of this logic enables the UAV to manage route costs, intelligently avoid obstacles, and reach its goal

in an optimized and autonomous manner.

Keywords - A* Algorithm; Autonomous Navigation; Mobile Robotics; Obstacle Environments; Trajectory Planning; UAVs;

I. INTRODUÇÃO

Inicialmente, é necessário compreender o conceito de robótica móvel, definido por sistemas e dispositivos capazes de se locomover e interagir com o ambiente de forma autônoma ou controlada. Sabendo disso, dentre as aplicações de maior destaque no cenário tecnológico atual, os veículos aéreos não tripulados (VANTs), como os nano quadricópteros, assumem um papel fundamental na execução de tarefas em ambientes dinâmicos e de difícil acesso [1]. Entretanto, para que a operação autônoma desses veículos seja eficiente e segura, é necessário um bom planejamento de trajetória, analisando as melhores rotas e minimizando custos de deslocamento. Nesse sentido, esse conceito resume-se ao processo de encontrar o caminho mais viável entre um ponto de partida e um destino, levando em consideração a presença de obstáculos, as limitações do espaço físico e as restrições do próprio VANT, como velocidade e aceleração.

Para solucionar o problema de determinação de trajetórias, existem diversas formas de implementação computacional [2], variando desde métodos de Inteligência Artificial baseados em aprendizado de máquina até métodos clássicos de busca em grafos. Nesse contexto, a escolha do algoritmo de busca impacta diretamente a eficiência e a completude da solução. Em ambientes tridimensionais complexos, métodos probabilísticos como o *Rapidly-exploring Random Trees* (RRT) e o *Probabilistic Roadmap* (PRM) são frequentemente empregados devido a sua rapidez em explorar o espaço e encontrar caminhos iniciais. Contudo, tais abordagens não oferecem a garantia de menor custo global e costumam gerar trajetórias ineficientes e irregulares, que exigem elevado processamento adicional para serem refinadas [3].

Em contrapartida, o algoritmo A* (A-Estrela) destaca-se como uma ferramenta determinística que garante a capacidade de solução e a eficiência máxima em ambientes representados por malhas. O funcionamento desse método baseia-se no gerenciamento inteligente de custos, avaliando o trajeto real já percorrido somado a uma estimativa heurística do custo restante para alcançar o objetivo. Essa característica permite que o algoritmo explore apenas os caminhos mais promissores,

resultando em uma busca otimizada que assegura a obtenção da rota mais curta possível dentro da malha tridimensional [4].

Na literatura científica, o algoritmo A* é amplamente reconhecido por sua confiabilidade, garantindo que, se houver um caminho possível, ele encontrará a rota mais curta. Trabalhos recentes sobre navegação autônoma de VANTs frequentemente utilizam esse método para resolver o desvio de obstáculos em ambientes 2D e 3D [5], [6]. A principal vantagem desse algoritmo é a sua facilidade de adaptação, visto que sua lógica de busca pode ser ajustada para priorizar não apenas a menor distância, mas também fatores como o menor consumo de bateria e a manutenção de distâncias seguras em relação aos obstáculos mapeados.

II. O ALGORITMO A*

A essência do funcionamento do A* reside na sua capacidade de transformar um ambiente de navegação discreto em um grafo de decisão otimizado. Através de uma avaliação sistemática de cada coordenada possível, o método garante a descoberta da rota mais curta ao integrar variáveis de distância real e projeções heurísticas em sua função de custo.

A. Fundamentação Matemática e Lógica de Custos

Na aplicação desse método de busca, o sistema atua sobre um ambiente mapeado, onde cada posição ou coordenada espacial viável para a navegação do VANT é chamada de “nó”. A tomada de decisão desse método na transição entre esses nós ocorre conforme a Equação (1):

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (1)$$

sendo $f(n)$ o custo total estimado para realizar um movimento, onde $g(n)$ representa o custo real já percorrido do ponto de partida até o nó atual n , e $h(n)$ representa a heurística, uma estimativa de quanto falta para chegar ao destino a partir de n . Em conclusão, a partir do gerenciamento desses custos, o algoritmo é capaz de avaliar e encontrar o melhor caminho para sair de um ponto inicial e chegar ao objetivo.

B. Vantagens e Desvantagens

A principal vantagem do Algoritmo A* é a sua confiabilidade na obtenção de resultados. O método não descarta permanentemente um caminho alternativo durante a busca; caso os custos acumulados comecem a se elevar demais devido a obstáculos imprevistos, aquele trajeto deixa de ser a melhor rota. Isso faz com que o algoritmo reavalie caminhos anteriores e decida por um trajeto mais eficiente e seguro. Além disso, a flexibilidade em relação à função heurística também se mostra como um grande benefício, visto que o método pode ser ajustado para diferentes perfis de voo, permitindo priorizar rotas mais curtas, mais rápidas ou mais seguras [7].

Apesar dessas vantagens, a maior limitação do algoritmo A* está atrelada ao seu elevado consumo computacional, especificamente na alocação de memória. Para reavaliar caminhos anteriores e encontrar o trajeto mais eficiente, o método exige o armazenamento contínuo de todos os nós já explorados e daqueles presentes na fronteira de expansão. Na

robótica móvel aérea, os mapas costumam ser extensos ou possuir matrizes de alta resolução; dessa maneira, a quantidade de nós gerados cresce exponencialmente. Essa característica de varredura pode sobrecarregar a memória de sistemas embarcados em nano quadricópteros, gerando a necessidade de otimização do método e de um balanceamento na escolha da heurística [8].

C. A função heurística: Distância de Manhattan

Como estabelecido na equação fundamental do método [9], a função heurística $h(n)$ desempenha um papel crucial por ser responsável por estimar o custo restante para chegar até o objetivo, partindo de sua posição atual. A eficiência e velocidade de processamento dependem fortemente da modelagem matemática escolhida para calcular esse custo restante. Para a navegação em ambientes mapeados na forma de matrizes tridimensionais, no qual o movimento ocorre apenas nos três eixos ortogonais, sem deslocamentos em diagonais diretas, a Distância de Manhattan apresenta-se como a abordagem mais adequada.

Diferentemente da distância Euclidiana, que calcula a reta mais curta entre dois pontos no espaço, exigindo operações com raiz quadrada (que demandam elevado tempo de processamento em sistemas embarcados), a versão 3D da distância de Manhattan calcula a soma das diferenças absolutas das coordenadas. Esta heurística é definida no espaço de acordo com a Equação (2):

$$h(n) = |x_n - x_d| + |y_n - y_d| + |z_n - z_d| \quad (2)$$

no qual (x_n, y_n, z_n) representam as coordenadas do nó atual sendo avaliado, e (x_d, y_d, z_d) são as coordenadas do nó de destino. Ao adotar essa heurística, mesmo incorporando as variações de altitude (eixo z), o cálculo de estimativa de custo apresenta um custo computacional relativamente baixo e extremamente rápido, otimizando a tomada de decisão.

D. Lógica de Funcionamento e Fluxograma

A lógica de funcionamento do algoritmo segue uma estrutura de controle iterativa, baseada na avaliação contínua de trajetos promissores. Para gerenciar esse processo, o método utiliza duas estruturas de dados principais: uma lista aberta, que armazena os nós descobertos que ainda precisam ser avaliados, ou seja, ter sua função $f(n)$ calculada, e uma lista fechada, que guarda os nós que já foram visitados e processados.

O ciclo de execução inicia-se adicionando o nó inicial na lista aberta, atribuindo-lhe um custo inicial $g(n)$ igual a zero. A partir disso, o algoritmo entra em seu laço de repetição principal, no qual avalia a lista aberta para encontrar o nó com o menor custo total $f(n)$. Esse nó escolhido é então transferido para a lista fechada. Na sequência, o método realiza uma varredura a partir desse nó, mapeando todos os seus vizinhos viáveis e ignorando aqueles que coincidem com obstáculos mapeados no ambiente.

Para cada vizinho identificado, calculam-se o custo de deslocamento para chegar a esse nó, e a estimativa heurística. Caso o vizinho apresente um caminho mais vantajoso do que um registro anterior, ou for sua primeira descoberta, seus parâmetros são atualizados e ele é adicionado à lista aberta. Esse ciclo se repete até que o nó objetivo seja alcançado ou a lista aberta se esvazie, indicando a ausência de rotas viáveis. Ao chegar no nó

de destino, o algoritmo reconstrói o trajeto de trás para a frente, partindo do objetivo até a origem. Para que essa reconstrução seja instantânea, o algoritmo registra, a cada avanço, qual foi o nó de origem (o “nó pai”) daquela coordenada. Assim, basta percorrer esse histórico de conexões em ordem reversa, extraindo o trajeto sem a necessidade de novos cálculos. A Figura 1 apresenta o fluxograma que sintetiza esse processo de tomada de decisão a cada iteração:

Figura 1: Fluxograma da lógica de funcionamento do algoritmo A*

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Para validar a eficácia do Algoritmo A* no planejamento de trajetória em ambientes tridimensionais, a metodologia deste trabalho foi estruturada em duas frentes complementares: a definição da infraestrutura física demonstrada na Figura 2 e a modelagem do ambiente virtual de testes. Esta seção detalha as especificações do nano quadricóptero selecionado para os testes práticos, os sistemas de posicionamento indoor responsáveis pela localização espacial do VANT, e as ferramentas computacionais empregadas para o mapeamento virtual do ambiente e implementação lógica do método.

Figura 2: Sala para ensaios experimentais

A. Bitcraze Crazyflie 2.1

O Crazyflie 2.1, desenvolvido pela Bitcraze [10], é uma plataforma de voo em miniatura de código aberto amplamente utilizada em pesquisas acadêmicas e no desenvolvimento de aplicações em robótica aérea. Trata-se de um nano quadricóptero que incorpora recursos avançados de processamento, comunicação e sensoriamento. Essa plataforma foi concebida para permitir a implementação e validação de algoritmos de controle, navegação e percepção em um ambiente físico real, sendo especialmente adequada para experimentos em robótica autônoma e sistemas embarcados.

O dispositivo possui comunicação sem fio por rádio de baixa latência e *bluetooth low energy*, possibilitando o controle por meio de dispositivos móveis ou computadores. Sua arquitetura embarcada é composta por dois microcontroladores dedicados, sendo um responsável pela aplicação principal e o outro pelas funções de rádio e gerenciamento de energia. Além disso, o sistema conta com sensores integrados, como acelerômetro e giroscópio de três eixos, bem como um sensor barométrico de alta precisão, que permitem a estimativa da orientação e altitude durante o voo.

Outro aspecto relevante é sua estrutura modular, que suporta módulos de expansão, conhecidos como *decks*, com detecção automática. Esses módulos permitem adicionar funcionalidades, como sensores adicionais, sistemas de posicionamento e interfaces de comunicação, ampliando as possibilidades de uso em pesquisas experimentais. A Figura 3 ilustra o nano quadricóptero que será utilizado nos ensaios experimentais.

Figura 3: Imagem do Bitcraze Crazyflie 2.1

B. Ferramentas Computacionais e Modelagem do Ambiente de Testes

Para o desenvolvimento e validação do Algoritmo A*, optou-se pela utilização da linguagem Python, empregando suas bibliotecas matemáticas para a modelagem do espaço virtual de voo. A manipulação da malha tridimensional e as operações matriciais foram estruturadas utilizando a biblioteca NumPy. O gerenciamento da fila de prioridades do algoritmo de busca foi

otimizado através do módulo nativo `heapq`. Para a adequação cinemática da trajetória do VANT, empregou-se a biblioteca `SciPy` no cálculo das curvas de interpolação B-Spline. Por fim, a renderização volumétrica do ambiente e a validação visual das rotas foram realizadas utilizando a biblioteca `Matplotlib`.

As dimensões reais da sala de testes do laboratório, que compreendem uma área de aproximadamente 5m x 5m foram mapeadas e convertidas em uma malha tridimensional discreta (grid). Para estabelecer uma correspondência entre o espaço físico e o ambiente virtual, foi implementado uma transformação de coordenadas baseada em um fator de escala: o volume da sala foi subdividido em que cada célula da matriz represente um bloco tridimensional com 0,2m de aresta. Esse passo é fundamental, pois traduz a rota gerada no ambiente virtual em posições físicas reais (X, Y, Z, em metros). Isso permite que o sistema do VANT compreenda a trajetória matemática e a execute no mundo físico.

Um desafio atual na robótica aérea é garantir a segurança física do equipamento durante a navegação autônoma. Como o `Crazyflie 2.1` possui um raio aproximado de 0,05m, tratá-lo apenas como um ponto material poderia resultar em colisões das hélices com obstáculos ou paredes da sala. Para solucionar esse problema, adotou-se o conceito de Espaço de Configuração (C-Space) [11]. Através de uma técnica de expansão geométrica, os obstáculos reais mapeados na matriz foram inflados com uma margem de segurança de um bloco (0,2m). Essa expansão engloba tanto o volume físico do drone, quanto à margem de erro estimada do sistema de posicionamento, garantindo que o algoritmo calcule trajetórias totalmente seguras e sem risco de colisão no ambiente físico.

Por fim, embora o algoritmo A* seja eficiente na detecção do caminho mais curto, sua discretização em grade gera trajetórias em zigue-zague com mudanças de direção ortogonais bruscas. A execução direta dessas quinas por um VANT exigiria paradas totais a cada vértice, tornando o voo ineficiente e instável. Para adequar a rota à cinemática do nano quadricóptero, implementou-se um estágio de pós-processamento utilizando B-Splines Cúbicas. Ao tratar os nós gerados pelo A* como pontos de controle, a interpolação paramétrica cúbica garante uma trajetória com continuidade C^2 . Essa propriedade é crítica para sistemas aéreos, pois assegura que os perfis de velocidade e aceleração ao longo da curva sejam contínuos, exigindo menos esforço dos controladores PID embarcados. Utilizando as rotinas da biblioteca `SciPy`, foi aplicado um fator de suavização ponderado (s), que permite um equilíbrio ideal: o algoritmo tolera pequenos desvios tangenciais em relação à rota original do A* para garantir que a trajetória final seja suave, contínua e fisicamente viável no espaço de configuração.

IV. RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Para validar a eficácia do método proposto, o algoritmo foi submetido a diferentes cenários de simulação no ambiente virtual criado em Python. Antes da execução na sala de teste, é essencial que o sistema de tomada de decisão lide corretamente com obstáculos e barreiras físicas da sala. Cabe ressaltar que, na presente versão da modelagem, a busca heurística na matriz tridimensional opera com expansão restrita aos seis vizinhos ortogonais. Isso significa que o sistema calcula o deslocamento restrito a seis direções (eixos x, y, z, sem diagonais diretas). O algoritmo A* demonstrou robustez ao traçar o caminho ideal, respeitando as regras de deslocamento impostas pela matriz. A

seguir, são apresentados dois estudos de caso através de representação volumétrica com mapa de calor atrelado ao eixo vertical.

A. Caso 1: Desvio Lateral de Múltiplos Obstáculos

No primeiro ensaio computacional, o algoritmo foi testado em um cenário contendo múltiplos obstáculos. As Figuras 4 e 5 ilustram o comportamento da trajetória do nano quadricóptero frente a esses bloqueios. É importante ressaltar que os blocos coloridos na figura já representam os obstáculos previamente inflados pelo C-Space. Dessa forma, quando os nós do algoritmo tangenciam esses blocos, o VANT está percorrendo apenas a fronteira de segurança que foi imposta, sem qualquer risco de colisão com a estrutura real. Por fim, a curva contínua evidencia a ação das B-Splines, que atuam contra as quinas geradas pela malha e entregam uma trajetória mais suave.

Figura 4: Trajetória 3D com desvio lateral de obstáculos.

Figura 5: Vista superior da trajetória com desvio lateral de obstáculos.

B. Caso 2: Navegação Híbrida com Variação de Altitude

No segundo cenário de teste, a complexidade do ambiente de simulação foi elevada com a inserção de múltiplos obstáculos de diferentes alturas. Diferentemente do primeiro caso, o algoritmo precisa agora realizar uma varredura completa no eixo Z (altitude) para encontrar a rota espacial mais curta. Como mostram as Figuras 6 e 7, o método de tomada de decisão calcula os custos de movimentação, analisando se o acúmulo da função heurística é menor ao contornar o objeto horizontalmente ou ao realizar o sobrevo das barreiras expandidas pelo espaço de configuração. A análise da linha contínua gerada comprova que o pós-processamento utilizando B-Splines Cúbicas atua com sucesso nas transições de altitude. Em vez de executar degraus ortogonais rígidos, o trajeto é transformado em curvas de ascensão e descida dinamicamente viáveis, suavizando o esforço de controle do nano quadricóptero em manobras verticais e preservando a continuidade do movimento em três dimensões.

Figura 6: Trajetória 3D com navegação híbrida

Figura 7: Vista superior da trajetória com navegação híbrida

V. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma abordagem estruturada para o planejamento de trajetórias de nano quadricópteros em

ambientes tridimensionais, utilizando o algoritmo A* como núcleo da tomada de decisão. A implementação em ambiente virtual permitiu validar a eficácia do método, testando o gerenciamento de custos e o uso da função heurística baseada na distância de Manhattan, a qual se mostrou computacionalmente eficiente e adequada para o processamento em sistemas embarcados com recursos limitados.

A análise detalhada dos estudos de caso reforça a confiabilidade das trajetórias geradas. No primeiro cenário, focado no desvio lateral de múltiplos obstáculos, a aplicação do conceito de Espaço de Configuração (C-Space) foi crucial para manter uma margem de segurança de 0,2m, evitando colisões mesmo em trajetórias tangentes às barreiras. Já no segundo caso, o algoritmo demonstrou versatilidade na navegação híbrida com variação de altitude, decidindo de forma autônoma entre o desvio vertical ou o contorno lateral dos obstáculos com base na minimização do custo total. Adicionalmente, o uso de B-Splines Cúbicas no pós-processamento provou ser indispensável para converter o caminho discreto em uma trajetória contínua e suave, o que garante a continuidade C^2 e reduz o esforço de controle necessário para a execução física do voo.

Em suma, os resultados obtidos confirmam que a metodologia proposta é viável para operações de robótica aérea que exigem desvio seguro e planejamento de rotas otimizadas. Como etapas futuras, o projeto prevê a implementação de deslocamentos em diagonal para a redução do trajeto e a transição para ensaios práticos com o hardware do Bitcraze Crazyflie 2.1. Além disso, pretende-se explorar o processamento em tempo real para o desvio de obstáculos dinâmicos e implementar sistemas de posicionamento de precisão, contribuindo para a plena autonomia do VANT em ambientes desconhecidos.

AGRADECIMENTOS

Este projeto foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Brasil, por meio da concessão de bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UFU), e da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

REFERÊNCIAS

- [1] L. RIBEIRO, "Simultaneous localization and mapping techniques using a nano quadcopter," Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.
- [2] G. V. LIMA, "Planejamento de trajetórias para quadricópteros em tarefas de perseguição," Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.
- [3] N. AKSOY *et al.*, "Performance Analysis of Deterministic and Probabilistic Path Planning Algorithms in Complex Environments," *IEEE Conference Publication*, pp. 1-6, 2024.
- [4] A. CANDRA, M. A. BUDIMAN, and K. HARTANTO, "Dijkstra's and A-Star in Finding the Shortest Path: a Tutorial," *2020 International Conference on Data Science, Artificial Intelligence, and Business Analytics (DATABIA)*, Medan, Indonesia, 2020, pp. 28-32.

- [5] J. WU *et al.*, "An Improved A* Algorithm for UAV Path Planning Problems," in *2020 IEEE 4th Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC)*, Chongqing, China, 2020, pp. 1827-1831.
- [6] X. WANG *et al.*, "An Improved A* Algorithm for UAV Path Planning," in *2021 IEEE International Conference on Electrical Engineering and Mechatronics Technology (ICEEMT)*, Qingdao, China, 2021, pp. 696-700.
- [7] P. E. HART, N. J. NILSSON, and B. RAPHAEL, "A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths," *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, vol. 4, no. 2, pp. 100-107, Jul. 1968.
- [8] M. M. PEDROSA, "Implementação do algoritmo Hybrid A* para o planejamento de trajetórias de veículos autônomos em ambiente virtual," Trabalho de Conclusão de Curso, Fac. de Eng. de Controle e Automação, Univ. Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025.
- [9] X. ZHENG *et al.*, "ABA*—Adaptive Bidirectional A* Algorithm for Aerial Robot Path Planning," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 102582-102595, 2023.
- [10] BITCRAZE. Crazyflie 2.1. Versão 3. [S. l.]: Bitcraze, 2021. Disponível em: <https://www.bitcraze.io>.
- [11] T. Lozano-Pérez, "Spatial planning: A configuration space approach," *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-32, no. 2, pp. 108-120, Feb. 1983, doi: 10.1109/TC.1983.1676196.